

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ВУЗАХ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кадырова Гозал Гулямовна

Бухарский институт психологии и иностранных языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048950>

Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос формирования показателей качества обучения иностранным языкам студентов медицинских вузов, в частности, проведен анализ показателей и критериев оценки процесса обучения английскому языку.

Ключевые слова: лингводидактика, образование, технология, мышление, развитие, проблемы.

В результате реформ, проведенных в системе образования, была внедрена система эффективного преподавания иностранных языков в непрерывном образовании. Помимо проделанной работы, сегодня существует необходимость повышения качества эффективного и системного обучения английскому языку.

Высшие учебные заведения должны учитывать наличие времени и ресурсов на широкое использование ИКТ в науке. На эффективное использование ИКТ могут повлиять следующие факторы:

- учителя играют в большей степени роль посредника;
- поощрение учащихся к повышению их самостоятельности посредством самостоятельного обучения, например, учащимся придется ознакомиться с новой темой онлайн и дополнительно укрепить свои знания в классе, прежде чем прийти на занятия;
- студенты проводят онлайн-исследования и исследования самостоятельно;
- учащиеся смогут использовать свои электронные устройства в классе.

В медицинских вузах преподавателю рекомендуется по возможности использовать аутентичные (жизненные, реальные) материалы. Аутентичные материалы должны соответствовать типам текста, перечисленным выше. Эти материалы можно найти в Интернете, а также в местных отелях и киосках. Следующие общедоступные и опубликованные ресурсы также могут оказаться полезными.

Повышение качества преподавания английского языка в медицинских вузах напрямую связано со следующими факторами:

[academy.uz/index.php/ejar/article/view/19237](https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/19237).

DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.8210349>

2. Kadyrova , G. . (2023). THROUGH THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC DIDACTIC THINKING EFFECTIVENESS OF ENGLISH LEARNING IN STUDENTS IMPROVEMENT. Евразийский журнал академических исследований, 3(7), 204–209. извлечено от [https://in-](https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/19237)

[academy.uz/index.php/ejar/article/view/19237](https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/19237)

DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.8210349>

3. Кадирова , . Г. . (2023). ЛИНГВО ДИДАКТИК ТАФАККУРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРКАЛИ ТАЛАБАЛАРДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ УКИТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(15), 91–95. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/13662>

4. Кадирова, Г. (2024). ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЛИНГВОДИДАКТИК ТАФАККУРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРКАЛИ ТАЛАБАЛАРДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ УКИТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (Т. 2, Выпуск 9, сс. 5–7). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13735079>

